

МЕТОДИКА ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ. ПОНЯТИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ, ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

Нурмонова Зебо Фаттаховна

Андижанский педагогический институт

Кафедра начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972606>

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества внеклассного обучения, а также конкретные аспекты и задачи самостоятельного обучения.

Ключевые слова: внеклассное обучение, предъявляемые требования, самостоятельное обучение, аспекты воспитания, технология обучения.

Физическое и духовное совершенство, интеллектуальный потенциал подрастающего поколения играют важную роль в развитии общества, в судьбе страны, нации. Ведь, как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев, “сегодня, когда мир стремительно меняется, появляются различные новые угрозы и угрозы, способствующие стабильности и устойчивому развитию народов, как никогда важно уделять внимание духовности и просвещению, нравственному воспитанию, стремлению молодежи к получению знаний, совершенствованию”¹.

Ведь повышение духовности молодежи, воспитание в ней веры, чувства Родины – одно из приоритетных направлений воспитания.

Действительно, стремление к совершенству, воспитанию поколения, способного овладеть созданной нашим народом богатой наукой, основами, теориями и применить их в своей деятельности, – это стремление к совершенству. Совершенный человек должен овладеть основами научных знаний и специальными науками. Использование в их освоении современных приемов и передовых педагогических технологий, усвоение знаний начинается с начального образования, которое является основой образовательной системы.

Раскрытие интеллектуальных возможностей ученика современными методами на основе передовых педагогических технологий в обучении, их заинтересованность зависит от выбранного учителем начальных классов метода урока. В этом контексте выбранная нами курсовая работа актуальна по существу.

Школа не только вооружает ученика навыками чтения, но и воспитывает активного читателя, который может самостоятельно читать книгу, понимать ее, выбирать книги по определенной теме, а также самостоятельно читать газеты и журналы. В этом аспекте внеклассное обучение служит главным инструментом воспитания, приобретает тягу к познанию многого.

Учеба в классе – подготовка к жизни, внеклассное обучение – сама жизнь.

Внеклассное чтение основной формой руководства являются специальные внеклассные занятия по чтению, это свободное занятие. На уроках внеклассного чтения развиваются читательские интересы учащихся, объем знаний, эстетическое

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. 18.10.2016

впечатление, восприятие художественных образов, творчество, развиваются навыки и умения, присущие активному читателю.

Требования к занятиям внеклассным занятиям:

- начало каждого урока с вводной беседы;
- книги, которые читают ученики на каждом уроке учет произведений;
- рекомендовать новые работы для чтения на каждом уроке;
- проведение аналитической работы методом беседы по прочитанному на каждом уроке произведению;
- подготовка выставок по прочитанным произведениям, написание рецензии на произведение, сбор информации об авторе произведения, альбомы
- подготовка, ведение дневника чтения;
- организовать обобщающую, заключительную беседу по анализируемым произведениям на каждом уроке.
- чтение произведения воспитывать у читателя самостоятельность в выборе произведения, давать задания для самостоятельного его выполнения;
- использовать интересные виды упражнений, обучать лучшим сочинениям, рецензиям, собранной информации о писателе "быстро рассказывать", "отгадывать загадки", "выразительное чтение",

Необходимо проводить " конкурс пословиц", " вязание сказок", "съезд знатоков", организовывать конкурсы, вопросы и ответы на определенные темы, использовать игровые виды работ.

Внеклассное обучение проводится в следующем порядке:

1. Сказать читателям внимательно выслушать прочитанное произведение и запомнить его наиболее важные места.
2. Выразительное (повторение отдельных мест) чтение учителем выбранного произведения.
3. Совместное размышление читателей над услышанными произведениями, воспоминание о тех или иных событиях и явлениях.
4. Чтобы ученики увидели книгу и нашли по ней произведение, прочитанное учителем.
5. Дать учащимся рекомендации по работе с библиотекой класса или книгами дома после уроков.

Все внеклассные занятия в течение учебного года проводятся в таком порядке. А в начальной части урока уделяется внимание закреплению свободных освоенных учащимися мест на занятиях, проведенных в течение недели.

В первый час внеклассного обучения учащимся рассказывают цели и задачи таких занятий на год.

Внеклассное чтение в первом классе содержание и методика занятий отличаются от внеклассного чтения в других классах. При этом основное внимание уделяется:

1. Учащиеся представлены только одной книгой меньшего размера на каждом уроке. Размышления об этой книге основаны на том факте, что ученики показывают рисунки, сделанные в книге учителя, и читают работу. Соответственно, книги, которые показывают и читают шестилетним, должны быть красочно оформлены, а иллюстрации в них должны быть оформлены в соответствии с содержанием произведения.

2. Книгу, которую будут читать на занятии, следует выбирать заранее. После работы над книгой она помещается в библиотеку класса. Читателям предлагается пролистывать и наблюдать за ним в свободное время.

3. Интересные сказки, притчи и поэтические произведения вызывают у читателей интерес к чтению.

4. В процессе внеклассного чтения особое внимание уделяется работе по развитию речи. Читателей просят отвечать на вопросы правильно, с пониманием и правильным использованием слов.

5. При знакомстве с книгой у детей желательно придерживаться:

- Чтение выбранной работы в обычном темпе-в обычном темпе речи. Произнесение наизусть некоторых мест произведения. В процессе учебы не ходите туда-сюда , а стойте на месте.

- Когда учитель читает книгу, он не должен показывать обложку и рисунки, сделанные внутри нее. Потому что внимание читателей разделено.

- Желательно также создать условия для того, чтобы книга и картинки в ней были четко совершенными, внимательными к читателям, научить некоторых читателей некоторым словам, словам и слогам, которые они могут читать. Читатель, отвечающий на вопрос о вводимой книге или читаемом произведении, может встать перед доской и показать книгу или картинки в ней, чтобы обосновать свои мысли.

Особое место в повышении эффективности внеклассного чтения занимает внимание к идее выбранных книг и произведений, методике чтения, а также личному примеру учителя в процессе пересказа. Поэтому учителю необходимо в процессе подготовки несколько раз перечитать прочитанное произведение , запомнить некоторые его места и разработать четкий план занятия.

Значительное содействие непрерывности учебно-воспитательного процесса вносит и усиление акцента на уроках и внеклассных мероприятиях, организуемых в начальных школах. Задача внеклассной и внеурочной воспитательной работы не только занять детей, но и значительно усложнить, то есть закрепить полученные на уроках знания, пробудить у них интерес к нашим национальным ценностям, а, кроме того, наполнить их жизнь удовольствием и радостью. Как и в процессе урока, задача классного руководителя в организации воспитательной работы ответственна и значима. Эта ответственность требует от них постоянной работы над собой, творческого труда.

Задача самостоятельного исследовательского изучения знаний по требованию государственного образовательного стандарта является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Поэтому роль самостоятельного обучения в овладении теоретическими основами наук на уровне практических навыков неопределима . Учителями-предметниками даются методические рекомендации по выполнению самостоятельного обучения учащихся. Исходя из характера предмета, самостоятельные виды обучения – красочные и разнообразные электронные проявления-разрабатывает учитель – предметник. Ученики слушают лекции учителей в классных комнатах. Вне классной комнаты ученик готовится к урокам, конспектирует литературу, выполняет задания, поставленные в качестве домашнего задания. Кроме того, в целях более широкого изучения отдельных тем читает

дополнительную литературу, готовит рефераты и решает тесты по теме. Результаты независимой оценки оцениваются на основе рейтинговой системы.

Задачами организации самостоятельного обучения учащихся являются:

- 1) приобретать навыки самостоятельного освоения новых знаний;
- 2) поиск необходимой информации, определение удобных методов и средств обучения;
- 3) эффективное использование информационных ресурсов и адресов;
- 4) Работа с учебной и научной литературой, нормативными документами;
- 5) Работа с электронным учебным банком литературы и данных;
- 6) целевое использование сети Интернет;
- 7) определение рационального решения поставленных задач;
- 8) анализ базы данных;
- 9) системный и творческий подход к выполнению заданий;
- 10) уметь самостоятельно получать научную информацию в учебных кабинетах;

Практическим заданием и самостоятельной работой, поставленной для самостоятельного выполнения на практических занятиях, считается умение защищать между занятым преподавателем и учащимися группы.

При организации самостоятельного обучения приоритетным направлением является формирование критического и творческого мышления в этом процессе, готовящего почву для умственного развития учащихся. Основой совершенствования системы высшего образования в Узбекистане являются законы Республики Узбекистан "Об образовании" и "о национальной программе подготовки кадров". Они направлены на формирование нового поколения кадров, обладающих высокой общей и профессиональной культурой, творчески и общественно активных, способных самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, уметь ставить задачи на будущее и решать их.

Как и в любом обществе, в развитии нашей республики важное значение приобретает подготовка квалифицированных специалистов, способных выдержать конкуренцию в условиях рыночной экономики. Ведь важность кадрового фактора специалиста в развитии общества-это жизненный факт, который не требует доказательств. В последние годы проведена и проводится широкомасштабная работа по подготовке специалистов, повышению их профессионального качества и эффективности. В частности, готовящемуся специалисту придается особое значение в формировании у персонала таких качеств, как самостоятельность, креативность, предпринимательство, активность. Как подчеркивается в Национальной программе обучения, требуется "индивидуализация обучения на рабочем месте, самостоятельное обучение, а также разработка и освоение технологий и инструментов системы дистанционного обучения". На основе изучения и анализа нашей педагогической деятельности в системе высшего образования и творческой деятельности современных учителей целенаправленные исследования, посвященные совершенствованию содержания и методов их практико-творческой подготовки, подтверждают, что сегодня существует ряд несоответствий и противоречий в подготовке учителей высшей квалификации.

В системе учебно-творческой подготовки учащихся основную роль играет формирование умений и навыков самостоятельного обучения в приобретении

глубоких знаний и умений по специальностям, специальностям или общепрофессиональным учебным дисциплинам. Навыки самостоятельного обучения включают в себя их знания и компетенции, такие как способность самостоятельно работать с учебной литературой, выполнять независимые практические задания и защищать выполненное независимое задание перед учащимися ответственных педагогических групп.

Организация и управление самостоятельной учебной деятельностью учащихся. Единственным способом формирования самостоятельной учебной деятельности учащихся является организация и контроль их участия в самостоятельной учебной деятельности. В процессе творческой подготовки учащихся организация самостоятельных занятий должна осуществляться непрерывно и непрерывно. На наш взгляд, достижение высоких результатов в этом направлении основано на формировании у учащихся интереса к закреплению усвоенного учебного материала в процессе обучения, в частности, в ходе лекционных и практических творческих занятий, страсти к расширению емкости учебной информации на основе самостоятельного чтения учебника и дополнительной литературы.

Важное значение приобретает внедрение в учебный процесс новых педагогических и информационных технологий, направляющих их на работу над собой, обеспечение того, чтобы будущие специалисты выросли всесторонне зрелыми, знающими, самостоятельно мыслящими, востребованными кадрами. Первые исследования по обеспечению того, чтобы образование имело такое же повторяющееся описание, как и технологический подход к процессу воспитания, то есть процессу обучения, были проведены американскими учеными-педагогами в 50-х годах прошлого века. В частности, фраза "технология обучения" также впервые была использована американским ученым Скиннером.

В системе учебно-творческой подготовки учащихся основную роль играет формирование умений и навыков самостоятельного обучения в приобретении глубоких знаний и умений по специальностям, специальностям или общепрофессиональным учебным дисциплинам. Организация самостоятельного обучения в процессе творческой подготовки учащихся осуществляется непрерывно и непрерывно. Читатель может работать с электронным учебным банком литературы и данных. Организуя самостоятельное обучение, мы формируем каждое незрелое, образованное, самостоятельно мыслящее, любознательное поколение.

Литература:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. 18.10.2016
- 2.Tolipova J.O., G'ofurov A.T.-Biologiya ta'lim texnologiyalari. Metodik qo'llanma "O'qituvchi" T.:2002 yil.
- 3.D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova-Interfaolmetodlar; mohiyati va qo'llanilishi (metodik qo'llanma)-Toshkent-2013 yil.
- 4.Azixodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma.-T.; 2013yil.

- 5.Yoldoshev J.G'. Zamonaviy dars. Malaka oshirish; muammolar, izlanishlar, yechimlar. A.Avloniy nomidagi XTXQTMOM.-T.; 2017yil.
- 6.Muslimova, A.F. O'z-o'zini takomillashtirishga va ijodiy o'zini namoyon qilishga intilishlarni rivojlantirish / A.F. Muslimova // O'rta maxsus kasb ta'limi. - 2010 yil - № 4.
- 7.Skobeleva T.M. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi o'quv yurtlarida zamonaviy o'qitish texnologiyalari / T.M. Skobelev. - M .: "Yangi darslik" nashriyot uyi, 2010 yil ("Ta'limni rivojlantirish federal dasturi kutubxonasi" seriyasi).
- 8.Talabalarning mustaqil ishlarini boshqarish: uslub. nafaqa / general ostida. tahrirlangan I.P. Cho'pon, T.G. Argunova. - M .: "O,,zR DPI" jurnali kutubxonasi, 2010 yil.
- 9.<https://azkurs.org> Toshkent-f. 10.
- 10.<https://mywordworld.ru>
- 11.<http://mywordworld.ru>
- 12.<https://azkurs.org> uz.